

ऋषिकाणां समाजं प्रति योगदानम्

Saku Bai^{1*} Dr. Shantala Vishwasa^{2*}

^{1*} Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

ORCID ID : https://orcid.org/0000_0002_1348_8282 Email id- gnacharya25@gmail.com

Contact No. 9945478330

^{2*} Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0003-4238-5001> E Mail: shantalavishwas@gmail.com

Contact No. 9480503411

सारः

प्रतियुगं यदि वयं दृष्टिं प्रसारयामः तर्हि उत्तमस्त्रीणाम् उपनयनं, वेदाध्ययनं शास्त्राध्ययनं वा आ बहोः कालादेव आसीदिति ज्ञायते । “देव्यो मुनि स्त्रियश्चैव नरादिकुलजा अपि उत्तमा इति विज्ञेया” इति आचार्यमध्वैः व्योमसंहिताभागे उदाहृतम् । तन्नाम सर्वासां कुलजास्त्रीणां वेदाध्ययनं विहितमिति अत्र उक्तम् । पूर्वं कदाचित् मैत्रेयी पतिम् अपृच्छत् यत् “त्वया दत्ताभिः सर्वसम्पद्धिः अहम् अमृतत्वं प्राप्नवानि किम्? इति पृष्टे सति तेन मुनिना उक्तम् “नैव भद्रे ! एषा सम्पद् ऐहिकसुखलोभाय केवलम् । अमृतत्वं प्राप्तुं वेदशास्त्रज्ञानं कारणम्” इति अवदत् । तदा मैत्रेयी “य देव वेद तदेव ब्रूहि मे” इति पृष्टवती । तदा मुनिः अतीव सन्तुष्टः, वेदज्ञानं दातुं सम्मतः अभवत् इति कथा श्रूयते । तासां काथानामाधारेण स्त्रीणां वेदाध्ययनम् उपनयनसंस्कारः, इत्यायः आसन्निति ज्ञायते ।

बह्वः स्मृतयः सन्ति, ताः वेदानां सारं प्रतिपादयन्ति । तासु स्मृतिषु यमस्मृतिः काचित् विद्यते तत्र कश्चन श्लोकः एवम् अस्ति –

पुरा कल्पे तु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते ।

अध्यापनञ्च वेदानां सावित्री वाचनं यथा ॥ यमस्मृतिः (निर्णयसिन्धुः)

यथा मन्त्ररक्षारः ऋषयः आसन् तथैव ऋषिकाः अपि आसन् पूर्वकाले । काश्चन ब्रह्मवादिन्यः अपि आसन्, ताः घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, इन्द्राणी, रोमाशा, सरमा इत्याद्यः । तासां समाजं प्रति योगदानं किम् ? ताः वेदज्ञानं प्राप्य धर्मरक्षणाय किं कृतवत्यः इत्यादिकं विषयं प्रस्तौतुम् इच्छामि ।

प्रक्रिया

बह्व्यः स्मृतयः सन्ति, ताः वेदानां सारं प्रतिपादयन्ति । तासु स्मृतिषु यमस्मृतिः काचित् विद्यते तत्र कश्चन श्लोकः एवम् अस्ति –

पुरा कल्पे तु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते ।

अध्यापनञ्च वेदानां सावित्री वाचनं यथा ॥ यमस्मृतिः (निर्णयसिन्धुः)

यथा मन्त्रदृष्टारः ऋषयः आसन् तथैव ऋषिकाः अपि आसन् पूर्वकाले । काश्चन ब्रह्मवादिन्यः अपि आसन्, ताः घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, इन्द्राणी, रोमाशा, सरमा इत्याद्यः । तासां समाजं प्रति योगदानं किम् ? ताः वेदज्ञानं प्राप्य धर्मरक्षणाय किं कृतवत्यः इत्यादिकं विषयं प्रस्तौतुम् इच्छामि ।

प्रस्तावना -

वेदः सांस्कृतिकसम्पत् । जीवनं देदीप्यमानः प्रकाशः । जीवनस्य तत्त्वानि एषां वैदिकमौल्यानाम् उपरि वर्धितानि सन्ति । अस्माकं जीवनस्य सत्पथं दर्शयति वेदः । अस्मिन् वेदज्ञानसदृशप्रकाशे देवताः, ऋषयः, मानवाः च स्वकीयं व्यक्तित्वविकासं प्राप्तवन्तः सन्ति अत्यधिकं विश्वज्ञानं च अधिगतवन्तः । पुरोगामिनः अभवन् । अग्रे चलितवन्तः । “कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम्” इति विश्वमेव पूजनीयं करवाम् इति चिन्तनम् अस्मात् वेदात् प्राप्तवन्तः । अयं वेदः अस्माकं जीवनम् उदात्तं अर्थपूर्णं च करोति ।

विषयविमर्शः -

महाभारतकाले अनेके ऋषिकुमारिकाः आसन् । तत्कालस्य ऋषीकाणाम् विषये हारीतमुनयः स्वस्य धर्मसूत्रे एवं वदति –

द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च ।

तत्र ब्रह्मवादिनीनाम् उपनयनम् अग्नीन्धनम् ॥ हा.धर्मसूत्रे २१-२० निर्णयसिन्धुः

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् । ब्रह्मचर्यया या कन्या जीवति सा तरुणापतिं प्राप्नोति इति अर्थः । परं ब्रह्मचर्यं नाम वेदविचारः । स्वधायाः द्वे पुत्र्यौ वमना धारिणी च “उभेते ब्रह्मवादिन्यः ज्ञानविज्ञानपारगे” इति भागवतं वदति । (भागवतम् – ४-१-६४)

वनवासे सीता श्रीरामलक्ष्मणाभ्यां सहैव प्रतिदिनं सन्ध्यां करोति स्म इति अनेन ज्ञायते । यथा

“औपवास्यं तदाकार्षिद्राघवः सह सीतया ।

ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणोप्यकरोत्तदा ॥

वाग्यतस्ते त्रयः सन्ध्यांसमुपासन्तसंहिताः वा रा अ का ८७.१८ श्लोक

तस्यां सन्ध्यायां लक्ष्मणेन आनीतजलेन श्रीरामः सीता अचमनं कुरुतः । ततः लक्ष्मणः सन्ध्याम् उपास्ते स्म । वाल्मीकिरचितरामायणे सुन्दरकाण्डे हनुमान् लङ्कायां सीतान्वेषावसरे ‘सन्ध्यां कर्तुं सीतादेवी एतां नदीं प्रतिदिनम् आयाति । तदा सा कथमस्ति इति अभिज्ञातुं शक्नोमि’ इति चिन्तयति । ऋषिकाः, सीता, द्रौपदी

इत्याद्यः अपि वेदाध्ययनं गायत्रीपठनं च कुर्वन्ति स्म । स्वकीययज्ञशालासु अग्निहोत्रं सन्धां आहुतिसमर्पणं च कुर्वन्ति स्म ।

प्राचीनभारते स्त्रियः अवाप्तविद्याः, शास्त्रकुशलास्तथा निर्वाहसमर्थाश्चासन् । एतदर्थं पुराणेतिहासादिषु बहूनि सन्त्युदाहरणानि । मैत्रीयी गार्गादीनां कथाः सर्वैरपि श्रुता एव । रामायणे कौसल्या शताधिकजनपदानां परिपालिनी असीत् । कैकेयी राष्ट्रतन्त्रे तथा युद्धकलायां निपुणा आसीत् । रामायणस्यैव उत्तरकाण्डे सीता स्वसुतौ लवकुशौ अस्त्रशस्त्रविद्याः शिक्षयतीति वाल्मीकिरेव प्रमाणम् । तारा यावत्संस्कारसंपन्ना तथा संभाषणकुशला चासीदिति किष्किन्धकाण्डे प्रमाणीक्रियते आदिकविना । महाभारते उपाख्यानेषु, तपतिप्रभृतीनां ज्ञानं प्रत्यक्षप्रकटं भवति । कण्वाश्रमे गौतमी अस्ति । गौतमी इति तस्मिन् काले स्त्रीशिष्याणां नामान्तरमासीत् । एतादृशगौतम्यः बहुषु सन्दर्भेषु परामृश्यन्ते कविभिः । एवं प्राचीनभारते स्त्रियः विद्यावञ्चिता नासन् तथा तासां बुद्धिः, कौशलं तथा प्रत्युत्पन्नमतित्वं च सर्वेष्वपि कार्येषु परिगणिताश्च इति स्थापयितुमस्ति मे एष लघुप्रयत्नः मम लेखेनम् ।

पुरुषः इव स्त्रियः अपि वेदमन्त्रैः देवान् आराधयन्ति । स्वकीयान् अनेकान् अभीष्टान् प्रार्थयते ।

“त्वष्ट्रमन्तस्वा सपेम पुत्रान् पशून् मयि देहि ।

आरिस्ताहं सहपत्या भूयासम्” यजुर्वेदः ३७. २० श्लोकःमम

हे त्वष्ट्रदेवते ! अहं त्वां सेवे । मह्यं पत्या सह सौभाग्यसम्पदं देहि । पुत्रान् पौत्रान् सर्वान् देहि इति स्त्री अग्निहोत्रे प्रार्थयते । **‘उदसौ सूर्यो अगाद्, उदयं मामको भगः अहम् तद् विद्वला पतिमभ्यसाक्षि एषा सहिः’** इति सूर्योदये सति सकलप्राणिषु चैतन्यं जायते सर्वेषु नवोत्साहः प्रभवति तथैव मम समृद्धिसौभाग्यानाम् उदयः भवतु । मम विरोधिनः सर्वे नश्यन्तु । मयि सदा सहना भवतु इति वदति । **“त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्”** इति यजुर्वेदे स्त्रियः उपासना परिदृश्यते।

यज्ञयागादिषु यः होता भवति तस्य अर्धाङ्गी भवेदेव । श्रीरामोऽपि स्वयम् अश्वमेधयागं कर्तुं यदा सीता नासीत् तदा पार्श्वे सीतायाः कनकमयीं प्रतिमां कारयित्वा यज्ञं कृतवान् । तस्मात् यज्ञः तद्विवरणं महत्त्वं ज्ञापयितुं **“वेदे पत्नीं वाचयति पत्या अपि मार्जन मन्त्रपठनं भवत्येव”** । (शाङ्खायन १.१३.१४)

नारीणां वेदाध्ययनम् - ब्रह्मवादिन्यः सद्यो वध्वश्चेति नार्यः द्वेषा भवन्तीति हारीतसंहितायां उल्लिखितम् । पराशरसंहितायाः प्रसिद्धभाष्यकारः पण्डितप्रवरः मध्वाचार्यः स्वटीकायामुदलिखत् यत्-

“द्विविधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च । तत्र ब्रह्मवादिनीनाम् उपनयनम् अग्निबन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे भिक्षा इति, वधूनां तु उपस्थिते विवाहे कथंचित् उपनयनं कृत्वा विवाहः कार्यः ।” ब्रह्मवादिनीनां पुराकल्पे हि नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते । अध्यापनं च वेदानां च सावित्रीवाचनं तथा ॥ चेति विद्वद्वचनानि प्रमाणयन्ति । यत् वैदिकयुगे नार्यः प्रावृतां यज्ञोपनीतिनीम् अभ्युदानयन् जपेत् सोमोददत् गन्धर्वय इति । मन्त्रदृष्टुषु नार्यः अपि आसन्निति वैदिकवाङ्मयानुशीलनेन स्पष्टीभवति। ऋग्वेदस्य दशममण्डले नैकाः ऋषिकाः दरीदृश्यन्ते - लोपामुद्रा , रोमशा, विश्ववारा, आङ्गीरसी, शाश्वती, अपला, यमी, श्रद्धा, वसुकपली, घोषा, सूर्या, इन्द्राणी उर्वशी, सरमा, जुहू, वागम्ब्रूणी, पौलोमी, तथैव काश्चन ब्रह्मवादिन्यः विद्वद्गोष्ठीषु प्रचलितेषु शास्त्रार्थेषु नार्यः भागम् अगृह्णन्ति तत्र तत्र प्रमाणानि लभ्यन्ते। सुलभा मण्डनमिश्रस्य धर्मपत्नी विद्याधरी गार्गी च उल्लेखार्हाः नार्यः सन्ति। बृहदारण्यकोपनिषदि शास्त्रार्थस्य काचित् घटना वर्णिता। राजा जनकः शास्त्रार्थसभाम् आयोजितवान् यत्र याज्ञवल्क्यः उपस्थितः। गार्गीयाज्ञवल्क्योः मध्ये संवादः प्रवृत्तः। “अथ हैनं गार्गी वाचक्नवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वमप्स्वीतं च प्रोतं च कस्मिन्नु...”। अपरमपि प्रमाणं बृहदारण्यकोपनिषदि लक्ष्यते। यथा “अथ च इच्छेद्दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरियात्”।“ नार्यः चतुर्दशविद्याकुशलिन्यः इति इमानि सर्वाणि वैदिकवाक्यानि प्रमाणयन्ति।

उपसंहारः -

संस्कृतकाव्यानि सम्पगनुशीलयामश्चेत् विज्ञायते यत् वैदिककालादारभ्य स्त्रीणां स्थानम् अतीव गौरवास्पदमासीदिति । तथा हि - बृहदारण्यकोपनिषदि “स इममेवात्मानं देवापातयत्ततः पतिथ पत्नी चाभवताम्” इति स्त्रीपुरुषौ एकस्यैवात्मनो भेदौ इति श्रूयते । अत एव सा अर्धाङ्गिनी शब्देन व्यवहियते । जायायैव पुरुषस्य पूर्णत्वं संजायते । अतः नारी पूर्णतायाः प्रतीकं भगवच्छङ्करस्य अर्धनारीश्वररूपं त्रैलोक्यपूजिताऽभवत् सर्वविधं कष्टं सहमानाऽपि स्वसन्ततिं सुरक्षति, पालयति, पोषयति च । स्वसन्ततिं प्रति न कदापि जननी चित्तविकृतिं याति । माता कदापि कुमाता न भवति । अतः शङ्काचार्यैः उक्तम् “कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति” इति । अत एव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति । माता परं दैवतम्, मातृदेवो भव इत्यादिरूपेण श्रुतिरपि श्रावयति ।

आधारग्रन्थाः - Belakina barahagalu, Pandita. Malagi Jayateerthaacharya Samskrata Sahitya Granthamala